

Mamlakat Ergasheva

Fargʻona viloyati Qoʻshtepa tumani
Maktabgacha va maktab taʼlimi boʻlimi
boshligʻi oʻrinbosari.

FARGʻONA VILOYATI ARXIV FONDLARINI SHAKLLANISHI TARIXIDAN (1920-1930-yillar)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205280>

Annotatsiya. Maqolada 1920-1930-yillardagi arxiv sohasidagi oʻzgarishlar, islohotlar, arxiv ishiga doir qonun va nizomlarni qabul qilinganligi, shuningdek arxiv hujjatlarini Davlat va mahalliy arxivlarga jamlashni amalga oshirish arxiv hujjatlari asosida keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: fond, arxiv, jamlash, yigʻmajild, nizom, roʻyxat, seksiya.

Kirish. 1920-yil yanvarida Turkiston Respublikasi Xalq komissarlari kengashining viloyat arxiv fondlarini tashkil etish toʻgʻrisidagi qarori qabul qilindi. Unga asosan mart oyida Fargʻona viloyat arxiv boʻlimi tashkil qilindi [1]. Dastlabki kunlardan boshlab, viloyat arxiv boshqarmasi hujjatlar bilan jamlash ishlarini boshlab yuborgan. Arxiv mudiri etib S.X.Genkuzen tayinlandi [2]. Birinchi boʻlib oktyabr oyida Fargʻona viloyat Ichki ishlar komissarligi oʻzida mavjud boʻlgan barcha harbiy hujjatlarni davlat saqloviga topshirgan.

Hududiy arxiv boshqarmalari faoliyatini tashkil etish ishlariga koʻmaklashishi maqsadida Toshkentdagi Markaziy arxiv ishi boshqarmasi joylarda uslubiy yordam berish uchun oʻz xodimlarini yuborgan. Jumladan, 1921-yil 12-mayda Fargʻona vodiysiga bosh inspektor Ternovskiy xizmat safari bilan tashrif buyurgan. Olib borilgan ishlar natijasida mutaxassis tomonidan arxiv saqloviga bir qator tashkilotlarning hujjatlari topshirilgan. Xizmat safarining ilk kuni 13-mayda

Ternovskiy Qo‘qonga kelib, vodiy paxtachiligining asosiy markazi bo‘lgan birja arxivini topib o‘rganishga kirishgan. Dastlab, birja arxivini qidirib, Qo‘qon adliya bo‘limiga borgan, so‘ngra Farg‘ona xalq sudi binosidagi hujjatlarni o‘rgangan. Uch kun davomida olib borilgan izlanishlarga qaramasdan, samarasiz ishlar tufayli mutaxassis birja qo‘mitasining rahbari Kudringa murojaat qilgan. U 1918-yilda paxtachilik oid hujjatlar Toshkentga olib ketilganligi, bu hujjatlar kim tomonidan olib ketilganligini aniq ayta olmagan. Odamlar orasida surishtiruv olib borib, 1918 yilda O‘zSSR xalq xo‘jaligi kengashining farmoyishiga ko‘ra, Qo‘qon paxta birjasining arxiv hujjatlari Toshkentga olib ketilib, davlat arxiv fondiga topshirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Asosiy qism. 1918 yilda Qo‘qondagi jandarm boshqarmasi arxivini topish masalasi bo‘lgan. Qizig‘i shundaki qo‘shni diviziya komandirlari va VCHK (favqulodda komissiya tashkilot) va politsiyaning eski xodimlari ham jandarmeriya arxivi Qo‘qonda bo‘lgan-bo‘lmaganligi to‘g‘risida aniq ma‘lumot bera olmaganlar. Nihoyat xalq militsiyasi idorasida jandarmeriya arxivi sobiq Kraft (yangi Sovetlar) ko‘chasida joylashganligi aniqlangan. U yer borib, o‘rganilganda bir uyum tartibsiz, qog‘oz taxlamalaridan iborat xona topilgan, bu masalani hal qilish uchun Adliya boshqarmasi idorasiga ko‘rsatma berilgan.

Izlanishlar jarayonida sudyalarning 1,6,3 uchastkalar nozirlarining arxivlari ham aniqlangan. Xususan, 7 uchastka sudining Sobiq Zinger ko‘chasida joylashgan binosini topilgan. Bino yog‘ochdan qilingan bo‘lib, yorug‘ keng, hamda hujjatlar bilan to‘la bo‘lgan.

Maktab direktori Golovatskiy bergan ma‘lumotga ko‘ra, Qo‘qon shahridagi aksariyat ta‘lim muassasalari arxivlari 1918-yildagi Qo‘qon voqealari tufayli yonib ketgan edi. Farg‘ona davlat arxiv bo‘limi joylashgan binoning tomidan chakki o‘tib, hujjatlarni saqlash uchun joy yetishmagan. Mahalliy hokimiyat tomonidan qo‘shicha xonalar ajratilgan bo‘lsa-da, arxiv uchun yangi bino talab etilgan. Farg‘onadagi arxivlar holatini talabga javob bermasligiga ko‘p ko‘chishlar va hokimiyat vakillarining arxiv qonunchiligini tushunmaganliklari sabab bo‘lgan.

1921-yil 28-mayda Andijon shahridagi idoraviy arxivlar holatini o‘rganilib, artilleriya polki boshlig‘i N.F.Pekladdan militsiya idoralariga tegishli 6 dona ro‘yxat taqdim etilgan. Hakamlik sudlarning 2 ta arxiv binosi, 1,2,3,4,6, uchastkalarining arxivlari esa bitta binoda joylashganligi aniqlangan. 7 uchastka va sud byurosining arxiv hujjatlari boshqa binoda joylashgan ekan. Ikkala binoda yog‘ochdan yasalgan bittadan xona bo‘lib, bular arxivga moslashtirilgan ekan. Hujjatlar tartibsiz joylashtirilgan bo‘lib, xonalarda xo‘jalik asbob uskunalari va har xil boshqa buyumlar

ham bor edi. Xalq sudyalari bir necha marotaba, arxivni keraksiz buyumlardan bo'shatilishini so'rab, kerakli joylarga murojaat qilishgan lekin, bu murojaat inobatga olinmagan. Pochta arxivi hujjatlari chiroyli holatda saqlagan.

Arxiv boshqarmasi vakilli o'z safari jarayonida Farg'onadagi 54 ta idoraviy arxivlar hujjatlari bilan tanishib chiqqan. Jumladan, Qo'qondagi 9 ta arxiv, Skoblevdagi 29 ta arxiv, Andijondagi 16 ta arxiv [3].

Arxiv boshqarmasi 4 ta saqlovxonaga ega bo'lib, ulardan asosan 3 ta xona yaroqlik holatda edi. Bunga qaramasdan, arxiv bo'limiga 113 ta Qizil armiya bo'limlaridan 1918-1922-yillarga oid 8409 ta yig'majildilar qabul qilingan, shuningdek 1900 – 1914-yillarga oid sobiq imperiya armiyaning 801 ta hujjatlari qabul qilingan [4].

Farg'ona viloyati arxiv boshqarmasi tomonidan ikki yil davomida tartibsiz holda 68469 ta yig'majild, 1500 pud, 76 bog'lam hujjatlar qabul qilingan edi [5]. Jumladan, Erkak va ayollar gimnaziyasi hujjatlari, 1882 – 1920-yillarga oid, 20 bog'lam, Telegraf idorasidan 958 ta yig'majild, Marg'ilon tashkilotlaridan hujjatlar, 1900 – 1918-yillarga doir, 1518 ta hujjat birligi, Pochta telegraf idorasidan 200 ta yig'majild, xalq sudidan 23663 ta yig'majild, Farg'ona inqilobiy qo'mita qoshidagi sog'liqni saqlash bo'limidan 1918 –1920-yillarga oid hujjatlar olingan edi. Viloyat Xalq ta'limi bo'limidan 1917 – 1920 yillarga oid 100 ta yig'majild, oziq ovqat bo'limidan 1917 – 1920 yillarga oid 163 ta yig'majild, Viloyat Kommunistik partiya bo'limidan, 1917 – 1921-yillarga oid 203 ta yig'majild, xalq xo'jaligi viloyat bo'limidan 1918 – 1921-yillarga oid 244 ta yig'majild, Andijon davlat arxividan 1917 – 1922-yillarga oid, quyidagi hujjatlar kelib tushgan: 1) viloyat pochta telegraf idorasidan 1910 – 1920 yillarga oid 97 ta yig'majild; 2) viloyat Moliya bo'limidan 200 yig'majild; 3) ijtimoiy ta'minot bo'limidan 1919 – 1922 yillarga oid 87 ta yig'majild. Barcha topshirilgan hujjatlar tartibga keltirilib, jami 42 ta fond shakllantirilgan.

1930-yil 2-sentyabrda O'zSSR Xalq komissarlari kengashi vodiy arxividagi sharoitni yaxshilash maqsadida Farg'ona arxiv byurosini Qo'qon shahriga ko'chirish bo'yicha so'rovnoma jo'natgan. 18-sentyabrda Arxiv byurosi mudiri Suxoplyuyev va inspektor Kogon tomonidan tayyorlangan javob xatiga ko'ra: "Arxiv byuroni Farg'onadan Qo'qonga ko'chirishda asosiy muammolar Farg'onadagi saqlovxonalar buzilganda 50% stellajlar yaroqsiz holatga kelishi, yo'lda yana boshqa bir qismi zarar ko'rishi, arxiv hujjatlari va asbob-uskunalarining o'zi kamida 5 ta vagonga joylanishi, arxiv materiallari Qo'qonga yetib borganda arxiv uchun ajratilgan bino yangi o'rmon yog'ochlaridan qurilgan bo'lishi kerakligi, shu bilan birga xodimlarni ko'chirish

uchun ularni uy-joy bilan ta'minlash va ko'chish ishlariga 15000 rubl ketishi", to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bu javob xatidan keyin arxiv byuro yana Farg'onada o'z faoliyatini davom ettirgan [6].

1932-yilda Farg'ona viloyati arxivi bo'limida, oddiy fondlarga nisbatan harbiy fondlarining soni ko'p edi. Lekin bu hujjatlarning to'liq ro'yxati tuzilmagan edi. Fuqarolik fondlari esa, ro'yxatga olingan bo'lib, 147- fondan 240-fondgacha tashkil etgan. Ro'yxatga olinmagan hujjatlar ichida, notarial idoralar va sud hujjatlari mavjud edi.

1932-yilda Farg'ona arxiv bo'limida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Arxiv xodimlari faqat arxivning o'zida emas balki, shahar va tumanlardagi korxonalar va tashkilotlarning hujjatlarini o'rganib tahlil qildilar. Masalan: Qo'qon, Namangan, Rishton, Bog'dod, Buvayda, Oltiariq, tuman ijroqo'mlarining hujjatlari, Chimyon sanatoriysi va Farg'ona paxta zavodi, temir-beton zavodi, shahar elektor stansiyasi, shahar bosmaxonasi, tuman, shahar paxta uyushmasi va boshqalarga arxiv sohasi bo'yicha tushuntirish berganlar.

1933-yilga kelib, Farg'ona davlat arxivga turli yillarga oid, turli xildagi gazeta jurnallar 45 ta bog'lamda, Qo'qon tumanlararo oziq ovqat tayyorlash idorasidan 247-fondga, 132 ta hujjat birligi, 7-fondga Farg'ona viloyat hospitalidan hujjat birligi, 103-fondga, 18-otliq qismidan 10 ta hujjat birligi, 206-fondga Qo'qon transport idorasidan 2350 ta hujjatlar birligi, 202-fondga Farg'ona paxta zavodidan 917 ta hujjat birligi, 209-fondga Qo'qon ipakchilik korxonasiidan 428 ta hujjat birligi, 208-fondga Marg'ilon "Osiyo non" korxonasiidan 468 ta hujjat birligi, 106-fondga 31-Namangan paxta zavodidan hujjatlar saqlovga qabul qilinib, saralanib, fondlarga qabul qilingan [7].

1935-yilga kelib, arxiv xodimlari Skobelev (Farg'ona) shahar arxivi va Andijon, Namangan, ma'muriy bo'limlarining hujjatlarini tartibga keltirishga erishdilar.

Shu yili Farg'ona arxiv bo'limi tomonidan aholiga katta yordam berilgan. Arxiv xodimlari aholining uylariga borishib, tarixiy ahamiyati bor hujjatlarni arxivlarga olib kelganlar. Natijada aholi makulatura ko'tarib yurish va tashishdan qutulishgan. Bundan ko'rinib turibdiki aholining uyidagi qimmatli hujjatlar saqlanib qolgan. Bu sohada arxiv xodimi Chabrovaning xizmatlari katta bo'lgan [8].

1946-yilga kelib, Farg'ona davlat arxivida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Farg'ona okrug sudining 5700 ta, Qo'qon moliya bo'limidan 5200 ta hujjatlarga ishlov berilgan. Bundan tashqari, arxiv hujjatlaridan chekistlik maqsadida foydalanish uchun ro'yxatlar tuzilgan. So'rovlarga binoan Andijon viloyat arxiviga

812 ta hujjat birligi, xalq xo‘jaligi maqsadlarida foydalanish uchun, xo‘jalik korxonalariga tegishli bo‘lgan hujjatlar berilgan. Yana Andijon viloyat arxiv bo‘limidan esa Farg‘ona viloyati suv xo‘jaligi va yer tuzish xo‘jaligi bo‘limlariga tegishli hujjatlar va nodir fotosuratlar qaytarildi. Yana shuni qayd etish lozimki, shu yili viloyat arxiv binosi ta‘mirdan chiqarilgan [9].

1949-yilda Farg‘ona davlat arxivida hujjatlaridan boshqa maqsadlarda ham foydalanildi. Arxivida shu yili, ko‘rgazma o‘tkazilgan. Ko‘rgazmalar “Ulug‘ Oktyabr g‘alabasining, Qirg‘izistondagi tanatanalari”, O‘zbekiston kolxozlarida jamoalashtirish” mavzulari bo‘yicha o‘tkazildi.

1950-yil oxiriga kelib, Farg‘ona viloyat davlat arxiviga Markaziy Davlat oktyabr inqilobi arxivi maxfiy fondlaridan, 24 ta fondan iborat 170 ta hujjat birligi, Qizil Armiyaning Markaziy arxividan 2 ta fondan iborat, 13 ta hujjat birligi, mahkamalar arxivlaridan esa, 1 ta fondan iborat 60 ta hujjat birligi qabul qilingan. Shu yili arxivda jami maxfiy hujjatlar 27 ta fondan iborat 243 hujjat birligi tashkil qilgan.

1950-yilda korxonalar va tashkilotlardan 7 ta fondan iborat va 709 ta hujjat birligi qabul qilingan. Yana tumanlardan “Mehnatkashlarning butun jahon tinchlik tarafdorlari kongressining doimiy qo‘mitasi shiorlariga” qo‘shilib imzo chekkan 87 ta hujjat birligi qabul qilingan. Shu yili, jami arxivga, 53 ta fondan iborat 1135 ta hujjat birligi qabul qilingan [10].

Xulosa. Umuman olganda, XX asrning birinchi choragida Farg‘ona vodiysida tashkil etilgan arxiv boshqarmasi faoliyatida bir qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lgan. Ulardan eng asosiylari idoraviy arxivlarni aniqlash, ulardagi hujjatlar mazmuni bilan tanishish, ularni tartibga keltirish va saqlovga qabul qilish edi. Bu jarayonlar ham moliyaviy, ham siyosiy vaziyatlar tufayli har doiyim ham samarali amalga oshirilmagan. Arxiv saqlov xonalarning yetishmasligi, xodimlar sonini cheklanganligi va moliyalashtirish ishlari yaxshi tashkil etilmaganligiga qaramay, bir qator idoralarning arxiv fondlari shakllantirilgan edi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. O‘zMA, 25-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 682-ish 19-varaq.
2. Alimov I.A., Mirzabayev A.A. Spravochnik po arxivnomu delu v Uzbekistane (1918 – 1968 gg.). – T.: 1970.
3. O‘zR MDA, 399-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 25-ish 80-83 varaq.
4. O‘zR MDA, 399-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 99-ish 32-42 varaqlar.

5. O‘zR MDA, 399-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 98-ish 6-varaq.
6. O‘zR MDA.400-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 318-ish 95-varaq.
7. O‘zR MDA.400-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 117-ish 7-9 varaq
8. O‘zR MDA.400-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 122-ish 27-varaq
9. O‘zR MDA.400-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 179-ish 1-varaq.
- 10.O‘zR MDA.400-jamg‘arma, 1-ro‘yxat 198-ish 5-varaqlar

HISTORY OF THE FORMATION OF ARCHIVE FUNDS OF FERGANA REGION

Annotation. In this article author on the base of archive documents, threw light the changes of archive case in 1920 – 1930 years, reforms received laws and regulations and setting archive materials to state and local archives.

Key words: fund, archive, consolidating, file, regulations, list, section.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье на основе архивных документов освещены изменения архивного дела в 1920-1930 годы преобразования, принятие правительственных постановлений и положения об архивном деле, комплектовании архивных материалов в государственные и региональные архивы.

Ключевые слова: фонд, архив, итог, дело, устав, список, секция